

УДК 343.82

Нос Степан Петрович –

заступник голови Восьмого апеляційного адміністративного суду
вул. Саксаганського, м. Львів, 79005

Stepan P. Nos –

Deputy head of the Eighth Administrative Appellate Court
(13 Saksahanskoho Street, Lviv, 79005, Ukraine)

Суб'єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України

Стаття присвячена аналізу суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України. Зазначено, що єдиною ознакою суб'єктивної сторони основного складу досліджуваного складу кримінального правопорушення є виключно вина у формі прямого умислу. Мотив і мета у диспозиції досліджуваної статті не вказані і на остаточну кваліфікацію не впливають. В той же час, кваліфікуючою ознакою складу цього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України, є вчинення тих самих дій з корисливих мотивів чи іншої особистої заінтересованості.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, вина, мотив, мета, суб'єктивна сторона.

Статья посвящена анализу субъективной стороны состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 375 УК Украины. Указано, что единственным признаком субъективной стороны основного состава исследуемого состава уголовного правонарушения является исключительно вина в форме прямого умысла. Мотив и цель в диспозиции исследуемой статьи не указаны и на окончательную квалификацию не влияют. В то же время, квалифицирующим признаком состава этого уголовного преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 375 УК Украины, является совершение тех же действий из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности.

Ключевые слова: уголовное преступление, вина, мотив, цель, субъективная сторона.

S.P. Nos Subjective Side of the Criminal Offense Provided by Art. 375 of the Criminal Code of Ukraine

The article is devoted to the analysis of the subjective side of the criminal offense under Art. 375 of the Criminal Code of Ukraine.

The subjective side is a mandatory element of any criminal offense. The absence of this element means the absence of a criminal offense in general. The subjective side significantly influences the qualification of criminal offenses and thus allows to distinguish criminal acts from non-criminal ones, to differentiate related criminal offenses.

It is generally accepted that the act provided for in Art. 375 of the Criminal Code of Ukraine, is committed only with intent. This statement is quite true, because the legislator directly at the disposal of Art. 375 of the Criminal Code of Ukraine uses the term "knowingly", which in itself clearly indicates that a criminal offense is committed with intent.

The motive and purpose in the disposition of the researched article are not specified and do not influence the final qualification.

At the same time, the qualifying feature of the composition of this criminal offense under Part 2 of Art. 375 of the Criminal Code of Ukraine, is to commit the same acts for selfish motives or other personal interests.

A selfish motive is defined as a judge's desire to obtain illegal material gain (obtain property, property rights, get rid of personal property costs, etc.) by issuing a knowingly unjust act.

"Other personal interests" as a motive for a criminal offense are in the pursuit of intangible benefits due to such motives as careerism, revenge, envy, protectionism, the desire to obtain mutual service, to enlist support in resolving any issue, to hide his nephew, satisfy sadistic tendencies, etc.

Indeed, other personal interests as a motive for a criminal offense may consist, first of all, in the desire to obtain non-material benefits. The culprits may be driven by motives such as careerism, envy, protectionism, the desire to get mutual service, to enlist support in resolving an issue, to hide their incompetence, and so on. Other personal interests may be manifested in connection with the desire to take revenge on someone, to gain an advantage in unfair competition.

Keywords: *criminal offense, guilt, motive, purpose, subjective side.*

Постановка проблеми. Суб'єктивна сторона є обов'язковим елементом будь-якого складу кримінального правопорушення. Відсутність цього елемента означає відсутність складу кримінального правопорушення загалом. Суб'єктивна сторона істотно впливає на кваліфікацію кримінальних правопорушень і тим самим дозволяє відмежувати злочинні діяння від незлочинних, розмежувати суміжні склади кримінальних правопорушень.

Суб'єктивна сторона складу кримінального правопорушення є внутрішньою стороною складу кримінального правопорушення, що характеризує психічне ставлення особи до вчиненого діяння та його наслідків, а також: характеристики мотиву та мети, які обумовили вчинення кримінального правопорушення, та емоційного стану, в якому перебувала особа під час його вчинення[1, с. 119]. Таким чином, вина є основною ознакою суб'єктивної сторони злочину. Факультативними ознаками є мотив, мета та емоції вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України займалися такі вчені, як С. Дідик, Н. Квасневська, О. Лемешко, Л. Палюх, П. Фріс, М. Хавронюк та інші.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на велику кількість публікацій з питань, присвячених кримінальному правопорушенню, передбаченому ст. 375 КК України, досі надзвичайно мало уваги було присвячено питанням аналізу суб'єктивної сторони цього кримінального правопорушення, що дає підстави ставити питання про необхідність проведення такого дослідження.

Мета. Усвідомлюючи, що в межах однієї короткої наукової статті вивчити всі питання, пов'язані з задекларованими питаннями, не видається можливим, ми звернемо увагу лише на найбільш базові підходи і положення, зали-

шивши все інше для подальших наукових розвідок.

Виклад основного матеріалу. Загальноприйнятою є позиція, відповідно до якої діяння, передбачене ст. 375 КК України, вчинюється лише з прямим умислом. Таке твердження є цілком вірним, оскільки законодавець безпосередньо у диспозиції ст. 375 КК України вживає термін «завідомо», який сам по собі чітко вказує, що кримінальне правопорушення вчинюється із прямим умислом.

Разом з тим є низка інших питань, які стосуються суб'єктивної сторони цього складу кримінального правопорушення і потребують з'ясування.

Характеризуючи суб'єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України, Н. Квасневська пише, що вона характеризується умисною формою вини, мотивом та метою, які є обов'язковими його ознаками[2, с. 12]. Хоча у диспозиції ч. 1 ст.375 КК мотив не вказаний, вживання у нормі кримінального закону слова «завідомо» дозволяє стверджувати, на думку Н. Квасневської, що суддя, який постановляє неправосудне рішення, безумовно точно знає про протиправний характер своїх дій, що, в свою чергу, передбачає наявність певного мотиву – корисливий мотив чи інші особисті інтереси.

Навряд чи з такою позицією можна погодитися. По-перше, загальноновизнано, що мотив і мета є обов'язковими ознаками суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення лише тоді, коли безпосередньо названі законодавцем у диспозиції відповідної статті. Ні мотив, ні мета у основному складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України, не названі. По-друге, термін «завідомість» не вказує на наявність корисливого мотиву чи іншої особистої заінтересованості. Він вказує на те, що винний діє усвідомлено, що він чітко розуміє значення своїх дій. Фактично «завідомість» вказує на інтелектуальну ознаку прямого умислу. По-третє, корисливий мотив і інші

особисті інтереси є ознаками кваліфікованого складу кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 375 КК України). З огляду на вказане, вважаємо, що єдиною ознакою суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України є вина у формі прямого умислу.

Необхідно з'ясувати зміст поняття «завідомо». О. Лемешко, О. Овчаренко зауважують, що ознака «завідомості», як правило, використовується при характеристиці інтелектуального моменту умисної форми вини, застосовується для інформування про особливе психічне ставлення винного до окремих фактичних ознак складу кримінального правопорушення і допускає достовірну обізнаність, знання особи про ці визначені законом обставини [3, с. 38]. Науковець стверджує, що у такому випадку достовірність стосується знання про факт винесення неправосудного рішення, порушення закону при відправленні правосуддя. Відсутність такого усвідомлення або його невстановлення можуть свідчити про відсутність складу кримінального правопорушення.

Н. Квасневська вважає, що у законодавчій конструкції складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України, поняття «завідомо» кореспондується зі словом «неправосудного» і визначає інтелектуальний момент умислу щодо акту, який постановляє суддя, тобто вказує, що суб'єкт не помиляється, а усвідомлює незаконність, необґрунтованість (неправосудність) прийнятого рішення по справі [2, с. 9].

На думку Н. Квасневської, свідченням завідомості (прямого умислу) судді можуть бути порушення вимог процесуального та матеріального закону в ході судового розгляду, які полягають в усуненні перешкод, у створенні умов для постановлення завідомо неправосудного акту, тобто по суті є готуванням до кримінального правопорушення [2, с. 9].

Значення терміну «завідомий» означає обізнаність, безсумнівність, тобто достовірність, незаперечність [4, с. 536]. Термін «завідомо» вказує на те, що вчинюючи те чи інше кримінальне правопорушення, винний безперечно знає про справжній характер своєї поведінки. Неправильні дії судді можуть бути допущені і в самому процесі встановлення фактичних матеріалів справи, і саме вони нерідко служать причиною

винесення завідомо неправосудного вироку, рішення або іншого судового акту. Суддя може умисно порушити вимоги процесуального закону. Наприклад, з метою прискорення розгляду справи суддя умисно не викликає в суд всіх необхідних свідків, експертів, перекладачів або допускає істотну неповноту судового слідства. Це явна несумлінність судді, за яку він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

З позиції кримінального права, термін «завідомо» вказує на інтелектуальну ознаку прямого умислу. Ми вважаємо, що саме цей термін дозволяє однозначно вести мову про вчинення кримінального правопорушення з прямим умислом, оскільки винний точно, беззаперечно, завідомо знає про неправильність прийнятого ним рішення.

Водночас ще одним питанням для з'ясування є те, чи слід кваліфікувати за аналізованою статтею дії некомпетентного судді і чи такі дії можна вважати вчиненими з прямим умислом.

Н. Квасневська з цього приводу зазначає, що філософсько-правове поняття неправосудності судового рішення означає виражену у неправильному застосуванні некомпетентним або (і) упередженим суддею норм матеріального і (або) процесуального права невідповідність судового акта (вироку, рішення, ухвали, постанови), фактичним обставинам юридичного конфлікту та існуючим у суспільстві уявленням про справедливість і законність [2, с. 8]. Водночас авторка виділяє серед ознак причин неправосудності рішення некомпетентність або (і) упередженість (залежність) судді. Некомпетентність, на її думку, передбачає відсутність у судді необхідних знань для правильного вирішення юридичного конфлікту, а упередженість передбачає будь-яку зацікавленість (через помсту, користь, підлабузництво, кар'єризм тощо) судді у неправильному вирішенні справи.

Однак, викликає інтерес подальший висновок того ж автора. Так, Н. Квасневська, аналізуючи суб'єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України, зазначає, що постановлення завідомо неправосудного рішення виключає некомпетентність судді, оскільки вчиняється лише з прямим умислом: суддя достовірно знає, переконаний в тому, що діє всупереч вимогам закону і справе-

дливості[2, с. 13]. Постановлення неправосудного рішення з необережності у кожному випадку є проявом некомпетентності судді, а отже, підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності чи до кримінальної відповідальності (службова недбалість).

Неправильне тлумачення суддею правової норми завжди виключає вину у формі умислу (якщо не було встановлено, що мала місце завідомість), проте не виключає при цьому вини в формі необережності, та може свідчити про службову недбалість (за наявності ознак, описаних у ст. 367 КК України)[2, с. 10].

Дійсно, суддя може порушити вимоги закону також через незнання, і це може перешкодити йому у встановленні істини. Наприклад, не знаючи наукових можливостей експертизи, суд може відхилити обґрунтоване клопотання учасника процесу у її проведенні, а це, в свою чергу, може привести до судової помилки у висновках.

Не можна виключати того, що у судову систему України потраплять і вже потрапили некомпетентні судді. Справді, некомпетентний суддя, приймаючи рішення, точно не знає чи воно правильне чи ні. Тобто щоразу під час прийняття ним рішення існує загроза постановлення неправосудного судового рішення. Однак, у цьому випадку йдеться про вчинення дій або з непрямым умислом, коли некомпетентний суддя усвідомлює, що може прийняти неправосудне рішення, передбачає таку можливість, однак не бажає того, щоб рішення було неправосудним. Можна вести мову й про вчинення таких дій із злочинною самовпевненістю: суддя усвідомлює, що може прийняти неправосудне рішення, однак сподівається, що використані ним наукові джерела, інші матеріали тощо дозволять не допустити прийняття такого неправосудного рішення. Навряд чи можна вести мову про постановлення некомпетентним суддею неправосудного судового рішення з злочинною недбалістю. Адже, його професійний статус просто не дозволяє говорити про те, що суддя не знав, хоча повинен був і міг знати про те, що він не знає матеріального чи процесуального права і не може прийняти законне рішення.

Водночас, варто підсумувати, що на нашу думку, дії некомпетентного судді щодо прийняття неправосудного судового рішення можуть кваліфікуватися за ст. 375 КК України

лише у тих випадках, коли він, окрім того, що усвідомлював свою некомпетентність, усвідомлював ще факт прийняття завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Якщо ознака завідомості, точного розуміння незаконності прийнятого рішення відсутня – складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України теж немає, оскільки немає його суб'єктивної сторони.

У кримінально-правовій літературі дискутується доцільність передбачення кримінальної відповідальності за постановлення неправосудного судового рішення з необережності.

Н. Кваснівська вважає, що постановлення неправосудного рішення з необережності у кожному випадку є проявом некомпетентності судді, а, отже, підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності чи кримінальної відповідальності за службову недбалість[2, с. 13]. Вона вважає недоцільним запровадження кримінальної відповідальності за необережне постановлення неправосудного акту, оскільки: неможливо законодавчо регламентувати процес формування думки, уявлень, почуттів і вражень судді, які у своїй сукупності безпосередньо створюють підсумовуючий висновок, який потім відображається у судовому акті; чинне законодавство вже містить норму – ст. 367 КК України, відповідно до якої необережне постановлення суддею неправосудного акту може кваліфікуватися як службова недбалість.

Однак, аналіз зарубіжного досвіду показав, що у деяких зарубіжних державах передбачена кримінальна відповідальність суддів на необережне винесення неправосудного судового рішення. Зокрема, йдеться про КК Іспанії та ФРН. У цих кодексах йдеться про винесення неправосудного рішення з грубої необережності. У німецькій кримінально-правовій доктрині грубою необережністю визнаються ті діяння, при вчиненні яких наявним є особливо значний ступінь необдуманості[5, с. 214].

С. Дідик обґрунтовує положення щодо встановлення відповідальності судді через помилку і доводить необхідність доповнення КК України нормою, яка передбачала б відповідальність судді (суддів) за постановлення через недбалість неправосудного рішення, яким вирішується справа по суті, якщо ним спричинено тяжкі наслідки[6, с. 10].

На нашу думку, встановлення кримінальної відповідальності за постановлення судового рішення з необережності не доцільне з огляду на таке:

суддя за постановлення незаконного судового рішення з необережності може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності;

встановлення такої відповідальності ускладнить розмежування між протиправними діями і різним розумінням і трактуванням не чітко сформульованих положень законодавства;

встановлення такої кримінальної відповідальності буде прикладом надмірної криміналізації.

Окрім того варто пам'ятати про існування ст. 367 КК України, якою встановлено відповідальність за «Службову недбалість». За наявності підстав, суддю за винесення незаконного рішення з необережності можуть притягнути до кримінальної відповідальності за цією статтею.

Під час аналізу суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України, необхідно зупинитися на кваліфікуючих ознаках, які належать саме до ознак суб'єктивної сторони. Йдеться про вчинення аналізованих діянь з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах.

Щодо змісту кваліфікуючої ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 375 КК України, а саме ознаки вчинення тих самих дій з корисливих мотивів чи іншої особистої заінтересованості, можна зауважити таке.

Корисливий мотив Н. Квасневська визначає як прагнення судді шляхом постановлення завідомо неправосудного акта отримати незаконну матеріальну вигоду (отримати майно, майнові права, звільнитися від особистих майнових витрат тощо)[2, с. 20]. Дослідниця конкретизує, що вчиняючи кримінальне правопорушення, суддя бажає одержати у зв'язку з цим матеріальні блага для себе або інших осіб, одержати або зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов'язків або досягти іншої матеріальної вигоди.

В чинному КК України з поняттям «корисливість» ми зустрічаємося доволі часто, адже він виступає кваліфікуючою ознакою ряду кримінальних правопорушень. Б. Волков вважає,

що в Кримінальному кодексі навряд чи можна знайти кримінальне правопорушення, основною спонукальною причиною якого не могло б виступати корисливе прагнення віддати перевагу своєму особистому, а не суспільному, матеріальному інтересу, отримати якусь матеріальну вигоду для задоволення цього інтересу[7, с. 56].

В правовій літературі вчені висловлюють різні позиції з приводу того, що слід вкладати в зміст даного поняття. Наприклад, В. Єсіпов вказує, що корисливий мотив означає всі ті спонукання та стимули, які мають своїм підґрунтям бажання протизаконного збагачення[8, с. 86]. А. Наумов зазначає: «Корисливість – низьке спонукання, прояв приватновласницької психології – пов'язане тільки з негативними в моральному відношенні вчинками: надзвичайною жадібністю, викраденням, вбивством тощо... Гроші, майно та інші матеріальні вигоди вбивця ставить вище, ніж людське життя. В цьому й полягає особлива суспільна небезпека вбивства з корисливих мотивів»[9, с. 27]. О. Безверхов вважає, що в праві визначення корисливості має виходити за рамки поняття задоволення особистих матеріальних потреб і має отримати більш широке трактування[10, с. 59]. Науковець визначає корисливість як бажання винного протиправним шляхом отримати реальну можливість володіти, користуватися, розпоряджатися чужим майном як своїм власним, а також незаконно отримувати інші вимоги матеріального характеру для себе або інших осіб.

Водночас вважаємо, що варто відрізнити поняття «користь» і «корисливий мотив». Очевидно, що правопорушник, вчинюючи будь-яке кримінальне правопорушення вбачає в цьому певну користь. Але при такому розумінні поняттям «користь» можна охопити все, що загодно. Все ж поняття «корисливого мотиву» потрібно зводити до матеріальної складової. Тому, вважаємо, що під корисливим мотивом слід вважати прагнення винної особи задовольнити будь-які власні матеріальні потреби або матеріальні потреби інших осіб шляхом: заволодіння чужим майном, одержання чи збереження майнових прав, уникнення матеріальних витрат, а також отримання іншої матеріальної вигоди.

«Інші особисті інтереси» як мотив кримінального правопорушення, на думку Н. Квасневської, полягають, у прагненні отримати ви-

году нематеріального характеру, зумовлену такими спонуканнями, як кар'єризм, помста, заздрість, протекціонізм, бажання отримати взаємну послугу, заручитися підтримкою у вирішенні якого-небудь питання, приховати свою некомпетентність, задовольнити садистські нахили тощо[2, с. 11].

Дійсно, інші особисті інтереси як мотив кримінального правопорушення можуть полягати, в першу чергу, у прагненні отримати вигоду немайнового характеру. Винним можуть керувати такі спонукання, як кар'єризм, заздрість, протекціонізм, бажання отримати взаємну послугу, заручитися підтримкою у вирішенні якого-небудь питання, приховати свою некомпетентність тощо. Інші особисті інтереси можуть проявитися і у зв'язку з бажанням помститися кому-

небудь, отримати перевагу у недобросовісній конкурентній боротьбі.

Висновки. Підсумовуючи можна констатувати, що єдиною ознакою суб'єктивної сторони основного складу досліджуваного складу кримінального правопорушення є виключно вина у формі прямого умислу. Мотив і мета у диспозиції досліджуваної статті не вказані і на остаточну кваліфікацію не впливають. В той же час, кваліфікуючою ознакою складу цього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України, є вчинення тих самих дій з корисливих мотивів чи іншої особистої заінтересованості.

Список використаних джерел:

1. Фріс П. Кримінальне право України. Загальна частина. К.: Атіка, 2004. 488 с.
2. Квасневська Н. Відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. К., 2009. 26 с.
3. Лемешко О. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окремі проблеми. *Вісник Верховного Суду України*. 2010. № 7. С. 34-39.
4. Даль В. Толковый словарь живого Великорусского языка. Т. 2. М.: Наука, 1979. 1342 с.
5. Хавронюк М. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. К.: Юрінком Інтер, 2006. 1048 с.
6. Дідик С. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб'єкта злочину: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2009. 1048 с.
7. Волков Б. Мотив и квалификация преступлений. Казань: Издательство Казанского университета, 1968. 166 с.
8. Есипов В. Уголовное право. Часть особенная: Преступления против государства и общества. М.: Издательство книжного магазина И.К. Голубева под фирмой «Правоведение», 1906. 286 с.
9. Наумов А. Мотивы убийств. Волгоград: Издательство ВСШ МВД СССР, 1969. 135 с.
10. Безверхов О. Имущественные преступления. Самара: Самарский университет, 2002. 359 с.

References:

1. Fris P. Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna. K.: Atika, 2004. 488 s.
2. Kvasnevskya N. Vidpovidalnist za postanovlennia suddeiu (suddiamy) zavidomo nepravosudnoho vyroku, rishennia, ukhvaly abo postanovy v Ukraini (kryminalno-pravove ta kryminolohichne doslidzhennia): avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Derzh. NDI M-va vnutr. sprav Ukrainy. K., 2009. 26 s.
3. Lemeshko O. Prytiahnennia suddiv do kryminalnoi vidpovidalnosti: okremi problemy. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. 2010. № 7. S. 34-39.
4. Dal V. Tolkovyi slovar zhyvoho Velykorusskoho yazyka. T. 2. M.: Nauka, 1979. 1342 s.
5. Khavroniuk M. Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii. K.: Yurinkom Inter, 2006. 1048 s.

6. Didyk S. Kryminalno-pravova okhorona pravosuddia vid nezakonnykh diian suddi yak spetsialnoho sub'iekta zlochynu: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. K., 2009. 1048 s.
7. Volkov B. Motyv y kvalyfykatsiya prestuplenyi. Kazan: Yzdatelstvo Kazanskoho unyversyteta, 1968. 166 s.
8. Esypov V. Uholovnoe pravo. Chast osobennaia: Prestupleniya protyv hosudarstva y obshchestva. M.: Yzdatelstvo knyazhnoho mahazyna Y.K. Holubeva pod fyrmoiu "Pravovedenye", 1906. 286 s.
9. Naumov A. Motyvy ubyistv. Volhohrad: Yzdatelstvo VSSh MVD SSSR, 1969. 135 s.
10. Bezverkhov O. Ymushchestvennye prestupleniya. Samara: Samarskyi unyversytet, 2002. 359 s.